

ОСОБЛИВОСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ЛІРИЗМУ В СИМФОНІЧНИХ ТВОРАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Ліризм, л і р и ч н е, якщо його розглядати як сутнісну смислову характеристику художнього сприйняття, – одвічна невід’ємна риса світогляду української нації. Ця загальновідома реалія в тій чи іншій мірі відбивається як у поезиці українського фольклору /зокрема музичного/, так і в професійній творчій діяльності митців минулого та сьогодення.

Факт існування категорії “ліричного” як автономного культурно-естетичного феномену, на відміну від уявлення про нього як ознаку певного літературного роду – лірики, стає безпосереднім об’єктом уваги вітчизняних науковців із 1940 року /О. Білецький, Т. Постолюк/ на підставі попередніх дослідницьких розвідок в цьому напрямку Д. Овсянико-Куликовського, О. Потебні та інших.

Крізь призму мистецтвознавчих підходів сутність ліричного постає як органічний синтез наступного ряду змістовних характеристик: рефлексія, медитація, сповідальність, експресія, поглиблене переживання емоційного стану, суто особисте – індивідуальне – відношення до буття. На рівні драматургії художнього твору ознаки ліричного “просвічують” крізь відсутність фабульності, місце якої заповнює прихований конфлікт, значну перевагу асоціативної логіки над причинно-наслідковим зв’язком. У музичному творі це виявляється насамперед через нівелювання традиційної сонатної структури та висування на перший план індивідуальних драматургічних авторських рішень із тенденцією до переваги композицій, що ґрунтуються на логіці зіставлень, переключень протилежних емоційних станів, які, врешті-решт, виявляються метаморфозами, перетвореннями єдиного музичного мотиву, інтонації тощо / усі ці характеристики збігаються з жанровими ознаками думи/.

Таким чином, виникає феномен певного суб’єктивного “культурного” перетворення дійсності, її активного залучення до сфери дії художньої свідомості, що обов’язково призводить до набуття нею /дійсністю/ нової – олюдненої якості. Яскравий приклад подібного культурного метаморфозу становлять символізм та алегоричність українського пісенного фольклору /зокрема ліричного/, що, як відомо, було чутливо помічено Гоголем.

Сучасна українська симфонічна музика, що є об’єктом дослідження “ліричного” у поданій доповіді, характеризується багатоплановістю жанро-

вих першоджерел. Один із найпомітніших аспектів, так би мовити, верхівка айсберга, – тісний зв'язок із фольклором, від початку притаманний українській професійній музичній культурі. Не зважаючи на свою традиційність, цей шлях характеризується на даному етапі перевагою індивідуальних авторських рішень та підходів до національних джерел, прагненням до включення фольклору у власну стильову композиторську систему як суттєвого стильоформувального елемента /М. Скорик, Л. Грабовський, Л. Дичко, Л. Колодуб, В. Бібік, В. Кікта та ін./.

Другий /не такий очевидний/ аспект традиційного в сучасній національній симфонії – наявність певної тенденції до прихованої, “латентної” ліричності, що, з одного боку, хронологічно збігається з аналогічними процесами в сусідніх країнах /неоромантизм 70-х років/, з іншого – на ґрунті української культури має суто іманентну національну природу /про це свідчить хоча б значення одного з кардинальних напрямків української музики, якого набула лірична симфонія у 50-60-ті роки/.

Розглядаючи суттєві ознаки лірики в українській симфонії на сучасному етапі на прикладі творчості Є. Станковича, відзначимо як прояв загальних тенденцій прагнення до одночастинності /“Sinfonia Larga, Sinfonia Lirica”, “Симфонія пасторалей”, камерні симфонії №2 та №3/, камернізації /у Є. Станковича камерні симфонії складають окремий нумераційний ряд, до того ж камерність відзначає деякі симфонії з “некамерного” ряду/, та, нарешті, концертності /симфонія № 4 та камерна симфонія № 3/.

Зупинимося детальніше на камерній симфонії №3 Є. Станковича з метою виявлення функціональних ознак “ліричного” в конкретній авторській художньо-стильовій системі. Крім зазначених вище характерних тенденцій /побіжно додамо, що симфонія призначається для флейти та струнного оркестру/, звертає увагу очевидне нівелювання сонатної форми /про що також ішлося раніше/ шляхом синтезу в композиції ознак різних структур: сонатності, рондо, трьохчастинної репрізної. У цілому, накреслюється велика двохфазова композиція /початок другого розділу з т. 211/, кожен із етапів якої відзначає певна внутрішня завершеність, обумовленість індивідуальним змістовним завданням.

“Вступ” /тт.1-15/: драматургічна зав'язка симфонії через зіставлення двох визначальних у подальшому композиційному процесі темоутворень, що, не зважаючи на Антонаційно-ритмічне, фактурне, темброве та ін. контрастування, фактично є інваріантами загальної “пратеми”, а саме – нисхідного пунктирного секундного ходу. Цей темоконтраст формує нібито “область впливу” фабульності, але ситуація концертного чергування tutti та

солю, інтонації нисхідних секундових зітхань почасти нейтралізують дію фабульності вже від початку, призводять до неоднозначності її прояву.

“Головна партія” /тт. 20-106/: поступове все чіткіший прояв окремих характерних рис українського народного мелосу, що свідчить про певні зміни в змістовному плані симфонії, – так, фабульність відтепер пов’язана не стільки з тематичним зіставленням, скільки з нанизуванням на деякий єдиний емоційнообразний стрижень серії нових темоутворень, інтонаційно оригінальних та композиційно автономних. Деякією мірою “головна партія” постає як класичний /хоча й значно збільшений/ мотивно-складений тип теми. З іншого боку, великий об’єм “мотивів”, їхня внутрішня завершеність та наявність наскрізного композиційного принципу /варійоване повторення/ в поєднанні з достатньо відчутним емоційним національним колоритом обумовлюють переважно “строфічне” сприйняття тематичної будови.

Таким чином, заявлена на початку твору фабульність поступово “зсувається” з драматургічного на внутрішньо-тематичний рівень, і цей процес супроводжується відповідним підсиленням ліричних інтенцій.

“Побічна партія” чи середня частина першого розділу симфонії /тт. 107-139/: контрастова зміна напористої моторики головної партії вільно випромінюваним надмногоголоссям в оточенні виразних речитатій флейти. Ці “риторичні” епізоди виявляють відчутний вплив нової, досі незалученої смислової сфери “ліричного”, а саме – р е ф л е к с и в н о ї, пов’язаної з відстороненням, самопоглибленням у музичному тексті. Водночас “ліричне” у своєму традиційному вигляді прозирає крізь кантилений мелос побічної партії /пісенний тип тематизму на відміну від головної партії/, тобто спостерігається подальше поступове поширення сфери дії ліричного “вектору” на інтонаційний масштабний рівень твору.

“Реприза” першого розділу симфонії /тт. 140-211/: суттєве оновлення тембрової та фактурної сторін темоутворень “головної партії” /поряд із незмінністю їх інтонаційного складу/, відтворення, по суті, нового, ще більш ускладненого поліфонічного “темоконтексту”, що формує деталізувальну сферу дії “ліричного”, яка зовнішньо виявляється через розробковість і далеко не завжди пов’язана саме з розробкою як певним композиційним розділом.

Другий розділ /тт. 211-377/: новий драматургічний етап симфонії в формі “хвилі”, що крещендує та послідовно прошаровується майже дослівно цитованими фрагментами “побічної партії” /вони сприймаються як безплотні, ірреальні видіння іншого, недосяжного світу, що раптово виникають та розчиняються серед загального драматичного напруження/. Важ-

ливою структуральною темоодиноцею віднині стає “тоніко-домінантова” послідовність двох тризвуків *cis-Gis* /уперше в т. 227/. Її нарочито відсторонене, “понадчасове” звучання спочатку сприймається як цілковито новий та чужорідний тематичний елемент. Однак поступово виявляються глибинні генетичні зв’язки поданої послідовності з нисхідним секундовим мотивом із вступу, що немов “утілився” в іншій, більш компактній акордовій “оболонці” /спорідненість цих мотивів остаточно прояснюється далі, в заключному розділі симфонії, в момент їх синтезу в одній загальній темо-одиниці в тт. 381-384/.

Безмежна багатоскладність початкового, простішого /згадаймо гіпотетичний “прамотив” із вступу/, - так можна стисло визначити смисл ідеї, що поєднує дискретні, зовнішньо розрізнені тематичні елементи. Загальний інтонаційний стрижень, що зазнає ряд послідовних трансформацій протягом усього твору, зрештою, концентрується в розімкнутому, нерозв’язаному гармонічному обороті *cis-Gis*, що сприймається кожного разу як своєрідне риторичне питання. У заключних тактах симфонії це “питання”, немов переростаючи власні межі, втрачає свою риторичність й актуалізується в розгорнутій драматичній колізії /воно звучить спотворенно, дисгармонічно, на динамічному рівні *FFF*, потребуючи певного відгуку, тт. 423-426/. Як такий виникає внаслідок зміщеного розв’язання звороту *cis-Gis* тризвук *Des-des*: справжня відповідь залишається недосягнутою... Так, на другому етапі симфонії утворюється “поле тяжіння” особливої – сутнісної – смислової сфери, що поширює вплив “ліричного” на найвищий – драматургічний – рівень твору і остаточно нейтралізує пріоритет фабульності в змістовному плані симфонії.

Інше – паралельне – русло “ліричного” в сучасній українській симфонії належно репрезентує П’ята симфонія В. Сильвестрова. Тут ми зустрічаємося не тільки із зазначеними вище характерними тенденціями до одночастинності, значної трансформації сонатно-симфонічного циклу, “метаморфозного” методу темоутворення тощо, але й з народженням узагалі нових – пролонгованих – типів тематизму, композиції та драматургії, обумовлених особливим авторським сприйняттям простору та часу /нагадаємо про обов’язкове для “ліричного” набуття дійсністю нової якості/.

Насамперед йдеться мова про наскрізний принцип *п р о л о н г а ц і ї*, “протягнення”, що веде своє походження, очевидно, від споконвічної властивості саме звукової, музичної матерії /як важливо буває іноді “дослухати” поступово згасаючий звук/. Сутність цього принципу полягає в тому, що

свого часу взятий тон, співзвуччя, мотив, тема /а також композиційний розділ, твір/ не поринають у небуття, але після звучання ще довго тривають, “звучать”, як струна, у свідомості слухача.

Аналіз музичного тексту виявляє, що автор усіляко прагне до “продовження” звукової матерії, використовуючи для цього як очевидні, так і приховані засоби звукодобування /з одного боку, надпротягнена педалізація фортепіано, незаглушене звучання арфи, з другого, – неявне проростання окремих звуків в оркестрі, у дублювальних інструментів, ЦЦ.10-20, 85-94 та ін /.

Ця ж тенденція значною мірою обумовлює специфіку тематизму симфонії. По-перше, самі теми – з їх у загальному значенні класичним усталеним обрисом – сприймаються як своєрідне протягнення усього, що вже відзвучало в світі. По-друге, послідовно заступаючи одна одну, теми водночас одна в одній проростають, залишаючи свої інтонаційні “сліди”. Наведомо ряд конкретних прикладів.

На м і к р о і н т о н а ц і й н о м у рівні: початковий кластерний “спалах”, наступний тритон *C-Fis*, гучні “гуркоти” зі вступу /Ц. 3/ поступово актуалізуються розробкою розділі у вигляді фактурного елементу “героїчної” теми мідних духовних з попереднього розділу /ЦЦ. 50-57/, висхідний гамоподібний рух струнних та арф, що супроводжує “навагому” тему скрипок з першого розділу, проростає в стрімкому злеті оркестру на початку наступної частини та ін.

На рівні окремих тем: незрозуміле, на перший погляд, п’ятнадцятиразове “чергування” двох темосфер, що демонстративно акцентується автором у нотному тексті /ЦЦ. 34-45/, очевидно, пов’язане саме з тим, що теми не стільки “чергуються”, скільки “тривають”, співіснують водночас одна з одною, то проявляючись більш чітко, то відходячи на другий план.

На рівні композиційних розділів: неявні, мовби розмиті відгуки заключних тактів теми з першого розділу у завершенні теми другого розділу /Ц. 17, Т. 2 – Ц. 19 порівн. з Ц. 43-44/.

Своєрідним відображенням принципу пролонгації в інтонаційно-тематичній організації симфонії стає метод нескінченного трансформування певного ряду вихідних тематичних мікроструктур, що насичують усі шари музичної тканини. Визначимо деякі з цих утворень:

- секундовий мелодичний хід, що виникає на “верхах” початкових кластерних спалахів, в партії флейт, у виразній репліці струнних зі вступу /Т. 2 перед Ц. I/, далі – в початковому ході теми першого розділу, що немов протягує нисхідну секунду із зазначеної репліки, на гребені висхідних

хвиль на початку другого розділу /Ц. 21/ та водночас – у фігураціях, що їх складають; у пасторальних награшах кларнету з репризи другого розділу /Ц. 75/ та ін.;

- рівномірний хвилеподібний рух як “протягнення” дискретного секундового ходу визначає практично всі теми симфонії /той самий пульсуючий принцип хвилі характеризує драматургію твору в цілому/. Цікавим прикладом одночасного сполучення обох видів руху є розвиткові фрагменти теми першого розділу, що ґрунтуються на “терасоподібному” висхідному мелодійному русі, причому поступово спадаючі нисхідні уступи мелодії кожного разу починаються з октавного злету останнього звука попереднього “уступа” /ЦЦ. 10-12, 14-19/.

Таким чином, відхід поданого напрямку “ліричного”, що аналізується, від деяких традиційних рушійних чинників драматургічного розвитку, зокрема таких як сюжетність, фабульність, компенсується поглибленим зосередженням на перипетіях внутрішнього життя саме звукової матерії безмірно різноманітного та складного мікрокосму. Як наслідок, функції композиції та драматургії значно динамізуються, віддзеркалюються в помітній “драматизації” фонічно-інтонаційного рівня, в особливому – результуючому – значенні фактурного обриса музичного твору. Отже, симфонія характеризується синхронним драматургічним розгортанням як на архітектонічному, синтаксично-композиційному рівні, так і на фонічному, фактурному, що сприяє надзвичайній випуклості, рельєфності композиційно-драматургічного профілю твору. І вже з самого початку в музиці відчуваються явні риси к о д и /загальновідоме авторське визначення П'ятої симфонії як “постсимфонії”/.

“Простір” поданого твору насамперед характеризується глибинною перспективою, що виникає завдяки специфічному багатошаровому рельєфу фактури, провідній ролі глибинної координати /за термінологією Є. Назайкінського/. Вище були наведені приклади “пролонгації” музичної тканини: на рівні прийомів звукодобування, способів викладення теми мелодії. Без сумніву, усі визначені засоби спрямовані на стирання граней між горизонталлю та вертикаллю, “верхом” та “низом”, фоном та рельєфом. Визначальним просторовим параметром, що вбирає усі інші, стає глибина звукотканини, що розгортається, об'єм звукового тіла, який не має чітких меж.

Аналогічні тенденції відзначають “часову” організацію симфонії. Здійснений раніше аналіз проявів принципу пролонгації на всіх рівнях форми в повній мірі підтверджує існуючу в творі спрямованість на подолання необоротності музичного часу, сприйняття останнього як повного злиття синта діахронії звучання.

Коротко підсумовуючи наведені вище спостереження щодо специфіки “ліричного” в П’ятій симфонії В. Сильвестрова, особливо відзначимо висування на передній план музичного твору інтонаційного масштабного рівня, насамперед мікротематичного, з його детальною “метаморфозною” проробкою певного ряду інтонацій, результуючу роль фактури та її глибинної перспективи, спрямованість до злиття в музиці простору та часу шляхом послідовного впливу тотальної пролонгації на всі компоненти музичного тексту, що призводить до кодоподібного типу тематизму, пов’язаного з тривалими медитаційними поглибленнями.

Таким чином, “ліричне”, що має природні національні корені і тому завжди виступало характерною ознакою української народної та професійної культури, на даному етапі розвитку української симфонії, по-перше, знову актуалізується, по-друге, набуває нового, нетрадиційного змісту. Пошуки вітчизняних авторів у цьому напрямку уявляються плідними та вельми перспективними. Розглянуті музичні твори є тому переконливим підтвердженням.

Примітки: *Композиція симфонії пов’язана із загальними сонатними принципами. Визначимо кордони умовних розділів форми: вступ – по Ц.7; перший розділ – ЦЦ. 7-20; другий розділ – ЦЦ. 20-45; розробка – ЦЦ. 45-67; реприза другого розділу – ЦЦ. 67-85; реприза першого розділу – ЦЦ. 85-94; реприза вступу – ЦЦ.94.

Позначення: Ц – цифра; т – такт.